

**Clima organizacional en los establecimientos comerciales de la galería del municipio
de la Plata-Huila.**

Autor:

Jhozzy Santiago Trujillo Martínez

Facultad de economía y administración

Universidad Surcolombiana

Supervisor:

Pr. Alfonso Ríos Sánchez

La Plata, Huila Colombia

14 de mayo de 2024

Resumen

Dentro de este compilado investigativo se toma como objeto de estudio una muestra significativa de personas que laboran en inmediaciones de la galería municipal de la Plata Huila. Esto con el fin de conocer de primera mano el clima organizacional, laboral y la relación empleado-empleador; para de esta manera identificar los principales problemas que están afectando la productividad.

Este estudio está enfocado principalmente en locales comerciales ubicados en la periferia de la galería donde predominan los negocios dedicados a la venta de ropa, calzado, cacharrería, marroquinería y tiendas de tecnología; pues este nicho comercial representa gran parte del comercio no solo de la galería sino también de todo el municipio.

Con el fin de alcanzar un diagnóstico más acorde a los objetivos se desarrolló una encuesta específica para identificar los problemas planteados, pues en esta se encuentran una discriminación de la población muy detallada en ítems como grupo etario, conocimiento y entendimiento de la pregunta entre muchos otros aspectos especificados en la ficha técnica de la encuesta.

En consecuencia, las preguntas realizadas a cada encuestado(a) fueron previamente aprobadas después de un análisis previo que permitiera que estas recolectarán la información específica necesaria en el desarrollo del estudio. Después de terminado el trabajo de campo se procede con el análisis de los resultados mediante un estudio estadístico para datos agrupados. Estos datos cuantitativos se les interpreta y se hace una asociación a los resultados cuantitativos con el fin de dar una interpretación a los sucesos evidenciados en la realidad, esto con el discernimiento de los datos tabulados y los resultados aplicados a los ámbitos laborales.

Después del análisis de resultados se identificó las fortalezas y debilidades del clima organizacional en estos lugares apelando a la necesidad de plantear soluciones a ciertas falencias identificadas, dar pautas de fortalecimiento a aquellos aspectos que requieran mejoras y la continuidad de ciertas acciones que favorecen el clima laboral

Contenido

1. Clima organizacional en los establecimientos comerciales de la galería del municipio de la Plata-Huila.....	6
2. Planteamiento del problema de investigación.....	8
2.1 Descripción del Problema.....	8
2.2 Enunciación del Problema.....	9
3. Antecedentes y justificación.....	9
3.1 Antecedentes.....	9
3.2 Justificación.....	13
4. Referente conceptual.....	15
4.1. Referentes categoriales.....	15
4.2 Referentes contextual e Institucional.....	18
5. Objetivos de la investigación.....	19
5.1 Objetivo general.....	19
5.2 Objetivos Específicos.....	19
6. Metodología.....	20
6.1 Tipo y enfoque de la investigación.....	20
6.2 Universo de estudio, población y muestra.....	21
6.3 Estrategias Metodológicas.....	24
6.4 Técnicas e instrumento de para la recolección de datos o información.....	27
6.5 Diseño de la encuesta.....	31
7. Análisis y discusión de los resultados.....	33
7.1. Análisis de resultados.....	33
7.1.1 Resultados:.....	33
7.2. Discusión de resultados.....	74
8. Lista De Referencias.....	75
9. Anexos.....	78

Índice de Tablas y Gráficas

Tabla 1	34
Tabla 2	35
Tabla 3	36
Tabla 4	37
Tabla 5	38
Tabla 6	39
Tabla 7	40
Tabla 8	41
Tabla 9	43
Tabla 10	44
Tabla 11	45
Tabla 12	46
Tabla 13	47
Tabla 14	48
Tabla 15	50
Tabla 16	51
Tabla 17	52
Tabla 18	53
Tabla 19	55
Tabla 20	56
Tabla 21	57
Tabla 22	58
Tabla 23	59
Tabla 24	60
Tabla 25	61
Tabla 26	62
Tabla 27	63
Tabla 28	64
Tabla 29	65
Tabla 30	66
Tabla 32	68
Tabla 33	69
Tabla 34	70
Tabla 35	72
Tabla 36	73

1. Clima organizacional en los establecimientos comerciales de la galería del municipio de la Plata-Huila.

Son muchos los factores que alteran la productividad de la economía; algunos de forma positiva y otros de forma negativa. Pero el factor común que se encuentra en la columna vertebral de cualquier empresa es el clima laboral, pues de este dependen muchos otros factores de la cadena de producción (Uparela, 2020). Es por eso que el estudio de este puede proporcionar herramientas que ayuden a ser más eficaz en los ámbitos productivos, más aún en pequeñas empresas que están en crecimientos como los son el objeto de este estudio.

Según (Galicia, et al, 2012) Para que las organizaciones funcionen de manera proactiva y eficiente es de suma importancia que prevalezca un clima laboral de armonía, por lo que se deben considerar los factores psicológicos que afectan el desempeño de los trabajadores en su conducta o comportamiento y está relacionado de manera directa con las percepciones que el trabajador percibe en su centro en trabajo, e implica también la relación con su entorno laboral y con el medio ambiente.

Es de tener en cuenta que el clima organizacional se basa primordialmente en el ambiente de trabajo percibido por los trabajadores, es decir, si es bueno o malo depende de la motivación, comportamientos, salud mental, rendimiento de los trabajadores y la productividad de los mismos, por ello se recomienda tener un ambiente laboral adecuado para que se pueda trabajar con calidad en un clima favorable para todos. Los empleados cuentan con características individuales con las que logran desenvolverse en el campo que se les designa y que cuando no son aprovechados, se tiende a que se empiecen a perder estas cualidades, que a largo plazo pueden tener repercusiones negativas en la productividad, ya que, se genera pérdida de interés por lo que se hace, lo que conlleva a que se esté rotando constantemente el personal, provocando así disminución en la productividad (Torres, 2018).

Además, el clima organizacional puede darse tanto en el ámbito interno como externo de las organizaciones, por ejemplo, para (Vicente, 2021) las condiciones personales del trabajador influyen para el correcto desempeño dentro de la organización, puesto que esto depende de aspectos como: relaciones interpersonales, lugar de trabajo, igualdad, comunicación y condiciones laborales y por ende una correcta gestión de las mismas puede generar un ambiente de productividad óptimo.

También es importante conocer y tomar medidas sobre el clima organizacional, ya que, es esencial para el crecimiento de la empresa, y, es por eso que es necesario tratar de medir las diversas variables que interfieren en éste por medio de consultas a los trabajadores que son los directos implicados en todos o casi todos los eslabones en la cadena de producción.

Por lo mencionado anteriormente es que se puede encaminar a conocer cuál es el nivel de satisfacción que tienen los empleados en sus entornos laborales, partiendo de la necesidad de realizar un análisis del clima organizacional en estos locales comerciales de la galería del municipio de la Plata-Huila, a través de herramientas de investigación confiables y con resultados verídicos, la cual se efectuará con una comunicación con cada uno de las personas que las conforman, puesto que por medio de esta se podrán observar los comportamientos frente a las situaciones que se presenten sin perder el sentido colaborativo, además, los trabajadores no solo pueden llegar a expresar sus ideas e inquietudes, sino que pueden llegar a aportar iniciativas que les ayuden a crecer como organización y que además les servirá para todos aquellos que la conformen.

2. Planteamiento del problema de investigación

Son muchas las variables que intervienen en el buen manejo de las interacciones humanas, más aún, en un mundo moderno donde la inmediatez es lo que prima, y por lo tanto la comunicación debe ser lo más eficiente y acertada posible. El concepto anterior si lo aplicamos a las organizaciones o empresas nos da conocer que para el buen funcionamiento de las mismas se hace imperativo una sana convivencia y un buen relacionamiento entre los empleados y sus jefes. Es por eso que fácilmente se puede identificar que las dificultades por las que está pasando una empresa tienen que ver directamente con el clima organizacional que en estas se maneja; por ende, se hace necesario estudiarlo y plantear algunas estrategias acordes a los resultados.

2.1 Descripción del Problema

El ser humano es considerado un ser social, racional y superior (Aristóteles, siglo 4 AC, revisado por Arrieta, 2017); ser social significa que el hombre por instinto propio tiende a establecer relaciones con las demás personas con el fin de obtener el logro de sus propósitos, teniendo en cuenta que estas personas aportan a el desarrollo de lo planteado se puede deducir cada interacción entre las personas va desgastando la relación entre los mismos, lo que genera una disminución en la calidad del ambiente laboral.

El no contar con un clima organizacional que reúna lo mínimo esperado por los empleados, ha llevado a que con el pasar de los años se haya incrementado la desmotivación, falta de iniciativa e incluso ha llevado a la pérdida de creatividad, la apatía al trabajo, falta de compañerismo; entre otros, por parte de ellos, perjudicando no solo el ambiente laboral, sino

también la prestación de servicios a los clientes y la imagen comercial que se tiene tal como lo afirma (De La Vega, 2022).

En la mayoría de los casos, los empleadores en su tarea de alcanzar los objetivos planteados, no han tomado en cuenta a aquellos que de cierto modo son los encargados de que estos objetivos se alcancen, dejándolos de lado y haciendo que pierdan el interés en lo que realizan, cambiando su perspectiva del trabajo y adaptándolo como una necesidad de generar ingresos y no como algo más, y es aquí donde se empieza de cierto modo a ver reflejado un clima organizacional viciado en los entornos de trabajo.

2.2 Enunciación del Problema

¿En realidad los empleados que trabajan en los almacenes de la periferia de la galería del municipio de La Plata Huila tienen una comunicación eficiente con su patrón y compañeros, y, en efecto gozan de un reconocimiento adecuado por sus labores realizadas por parte de sus jefes?

3. Antecedentes y justificación

A lo largo del tiempo este tema ha sido ampliamente debatido por investigadores y centros de pensamiento donde se han brindado diferentes puntos de vista y enfoque sobre el mismo, y es obligación revisar algunos de ellos con el fin de revisar las tendencias conceptuales que den una luz de cómo se puede encaminar la investigación. Es por eso que a continuación se procede a detallar algunas investigaciones previas sobre el clima organizacional en el contexto internacional, nacional y local enfocado en el nicho de comercio estudiado.

3.1 Antecedentes

Internacional

La progresiva globalización de la economía ha derivado a que los problemas concernientes al clima organizacional tengan unos estándares más o menos parecidos en todo el

mundo. por ejemplo: los investigadores Segundo Gonzalo Pazmay Ramos y Ángel Rogelio Ortiz Del Pino de la Universidad del Bosque en su investigación titulada: "clima organizacional en las Industrias Ecuatorianas de Calzado" hace un acercamiento a las variables que afectan el clima organizacional de pequeñas empresas productoras y de ventas de calzado en la provincia de Tungurahua en Ecuador. Al respecto se utilizó el método cualitativo y a través de encuesta se midió la percepción que los empleados tienen del clima organizacional con análisis de consistencia interna mediante el índice alfa de Cronbach, dando un valor de 0,757. Se aplicaron 282 cuestionarios de encuesta in situ, al personal operativo de 17 empresas productoras de calzado. Los resultados procesados por medio del programa SPSS, generaron resultados con medias aritméticas en cada factor, siendo los factores de comunicación (3.02), liderazgo (3.20), y motivación (3.47), como los mejor valorados y los factores de condiciones de trabajo: (2.47), y compensaciones: (2.65) como los menos valorados por los encuestados. Se observa que, en estas organizaciones la comunicación fluye sólo cuando está relacionada al cumplimiento de tareas; el personal se siente bastante motivado en el trabajo; y, existe un liderazgo Directivo; pero, las compensaciones no satisfacen plenamente a todo el personal; y, las condiciones de trabajo se consideran como tolerables (Pazmay & Ortiz, 2018). En cuanto al objetivo general de esta investigación fue el describir el clima organizacional de las pequeñas empresas de calzado de la provincia de Tungurahua. Y en cuanto a la hipótesis planteada por los autores se dijo que el clima organizacional, es uno de los conceptos determinantes para mejorar el desempeño laboral de las organizaciones, pues en el corto y mediano plazo ayuda a incrementar la productividad. Lamentablemente en muchos casos, a los gerentes y directivos les ha tomado mucho tiempo, darse cuenta de que los aspectos "ligeros" de los recursos humanos, pueden tener una función decisiva en el éxito (o fracaso) de una organización" (Furnham, 2006).

Otro antecedente importante deriva de la investigación de la licenciada en administración de la Universidad de San Pedro: Cessy Judith Ayala Varillas, donde a través de su investigación titulada: “Clima Organizacional y Satisfacción Laboral en empresas de venta de ropa de Huaraz” nos describe los comportamientos y la correspondencia entre el jefe y los empleados de distintos negocios y locales comerciales del sector céntrico del municipio de Huaraz en Perú. Para esta exploración se utilizó un enfoque de carácter netamente cuantitativo donde los diferentes empleados responden en una encuesta a interrogantes como la satisfacción laboral, relación con los demás empleados, relación con sus superiores, expectativas de ascenso, conocimiento de los objetivos de la empresa y motivación para seguir laborando. El objetivo general fue encaminado a determinar la relación existente en el clima organizacional y la satisfacción laboral en los trabajadores de las tiendas de venta de ropas de la ciudad de Huaraz (Ayala, 2017). Después de aplicadas las encuestas se realizó los análisis donde se demuestra que una mayoría significativa de los encuestados muestra una notable inconformidad con su situación laboral principalmente en el trato que reciben por parte de sus superiores y las oportunidades de crecer en la empresa; además de no estar plenamente de acuerdo con la remuneración recibida. Factores que demostraron estar directamente implicados en la baja productividad de algunos de estos negocios y otros demostrados en las aparentes malas relaciones interpersonales de algunos empleados de estos negocios.

Nacional

En el contexto nacional se tiene una importante investigación titulada “Análisis del impacto del clima organizacional en las microempresas comercializadoras del sector calzado de Bucaramanga” realizada por Liliana Patricia Quintero Carreño, Diana Peña Tapias y Jessica Carolina Márquez Valencia de la Universidad Tecnológica de Santander. Donde se aborda esta problemática de una manera muy amplia y matizando principalmente en problemas

asumidos según la teoría como factores claves en la organización empresarial donde por medio de una metodología de carácter descriptivo-exploratorio con un enfoque mixto que permitió la recopilación de información mediante instrumentos de recolección de información y análisis de archivos institucionales. Como resultado, se identificó que por medio de la consulta por medio de preguntas determinadas a los trabajadores de dichos lugares de trabajo permite la valoración del clima laboral en las microempresas comercializadoras; por tanto, se determinó que dimensiones como la cooperación, toma de decisiones y motivación se destacan con observaciones positivas; no obstante, se observó la presencia de rivalidades en algunas empresas afectando las relaciones interpersonales de las compañías. Finalmente, se concluye que la percepción de los trabajadores sobre el clima laboral es homogénea; debido a que no todas las microempresas manejan el mismo tipo de liderazgo, estrategias de motivación y control, entre otros (Quintero & Márquez, 2022).

Local

En lo concerniente a las empresas del contexto local se puede analizar la investigación titulada: "Plan de mejora del clima laboral en el Banco Agrario de Colombia oficina la Plata Huila", de autoría de Silvia Cristina Parra Gómez de la Universidad Metropolitana de Educación, ciencia y Tecnología, donde a través de una investigación descriptiva con enfoque cualitativo se recogió la percepción de cada uno de los empleados de la oficina del Banco Agrario de Colombia sede la Plata y de esta manera adelantar sugerencias a los directivos con el fin de lograr una mejora en el aspecto de clima organizacional. También se le efectuó al gerente una entrevista semiestructurada que respondiera a los interrogantes para conocer versus fortalezas, debilidades y aciertos en cuanto a la relación hacia sus dirigidos. Este estudio arroja valiosa información de cómo los diferentes empleados interpretaban las directrices de sus superiores y las llevaban a cabo. No obstante, una de las conclusiones principales fue más que nada, de que la comunicación

y la correcta transmisión de las órdenes es en esencia un factor clave de crecimiento. Por tal razón se impartieron las siguientes recomendaciones:

- Terminar la jornada laboral 30 minutos antes.
- Integración de las familias los días domingos.
- Espacios de descanso en la oficina.
- Realización de campañas educativas
- Creación de un grupo de WhatsApp para compañeros.

De manera concluyente se establece que todas estas recomendaciones son muy importantes para mejorar la percepción que cada uno de los empleados tiene de su clima laboral (Parra, 2020).

3.2 Justificación

El clima organizacional es la percepción que tienen los empleados de un entorno de trabajo, haciendo referencia a la forma en que los empleados se sienten acerca de su trabajo, sus compañeros de trabajo, sus supervisores y la organización en general, por lo cual se considera de suma importancia, ya que, tiene un impacto significativo en el comportamiento, el rendimiento y la satisfacción de los empleados (Empresa Actual, 2021)

Un clima organizacional positivo puede conducir a una mayor productividad, menos rotación de personal y mejor atención al cliente, por el contrario, un clima organizacional negativo puede conducir a la mala productividad y por ende a la mala atención al cliente (Pérez, 2023).

Por otro lado, los habitantes y visitantes del municipio de la Plata que a diario transitan por este sector están en constante contacto con los comerciantes, y por ende pueden de alguna manera percibir qué negocio está gozando de un tipo de clima laboral, ya sea positivo o negativo.

es ahí donde el cliente puede optar muchas veces en no comprar en un tipo de negocio donde se sienta una atmósfera negativa de convivencia, lo que a cualquier luz se reflejaría en bajas ventas y menos productividad. y es ahí donde se hace imperativo la realización de una investigación de este tipo.

¿Por qué es bueno realizar esta investigación? Es simple, existen diversos factores que logran que esta investigación aparte de ser interesante sea importante. Asegurarse que el clima organizacional de la empresa sea un ambiente sano ayuda a motivar el rendimiento y la productividad de las personas que allí desempeñan sus labores, si el ambiente manejado en el lugar es el apropiado la atención a quienes lo visitan y laboran allí será mucho mejor. Basándose en lo anterior, el bienestar de los colaboradores es muy importante, puesto que, para tener colaboradores talentosos y dando lo mejor de sí mismo la organización debe brindarles un ambiente seguro más allá de lo físico, aportando también a aquellos aspectos psicológicos, que hace que los colaboradores se sientan valorados y respetados, pero sobre todo apoyados y motivados (Pilligua & Arteaga, 2019).

El ambiente laboral en un sitio tan concurrido como lo es una galería es de vital importancia porque esto afecta de manera directa la percepción de los clientes de los productos, pero sobre todo de la atención prestada, lo que puede llegar a que busquen otro sitio que supla sus necesidades y en el que también se sientan cómodos y valorados.

Una vez realizada la investigación y teniendo un diagnóstico sobre nuestro lugar de estudio se debe identificar de ser necesario cuales son las áreas que deben ser mejoradas y en las cuales se deben realizar los cambios así como determinar de qué manera va a ser realizado para que el impacto no se sienta tan fuerte, al ser la galería una organización que cuenta con diferentes emprendedores este trabajo suele ser un poco más complejo, porque son más las personas al mando que tiene que estar de acuerdo con las órdenes a ejecutar.

Antes de ejecutar dichas normas se debe tomar en cuenta que al ser este un establecimiento público el municipio puede tener ciertas regulaciones que deben prevalecer sobre las nuevas normativas, por lo cual durante la investigación es de vital importancia que estas sean conocidas por el investigador antes de llegar a cualquier conclusión.

Como se mencionó anteriormente la galería es un establecimiento público por lo que su imagen no solo la afecta a sí misma sino al municipio y a su administración, por lo cual, mantener un buen clima organizacional es esencial. Esta investigación no solo debe servir para ser aplicada a la galería municipal sino a otras entidades que tengan similitudes con ella.

Fueron varios los puntos expuestos anteriormente, pero esto solo lleva a un tema en común sobre la importancia que tiene esta actividad que se está realizando, una vez analizados los datos cuantitativos que se obtuvieron, se podrá dar un análisis y posibles medidas de solución para los dueños de estos lugares de comercio, con el fin de que implemente estrategias para el mejoramiento de estos establecimientos.

4. Referente conceptual

Muchos autores de gran renombre han emitido conceptos muy acertados sobre este tema, que sin lugar a dudas ayudan a entender mejor la idea que se quiere analizar. Pasando desde investigadores hasta reconocidos catedráticos de diferentes universidades se tomarán y analizarán sus variopintas definiciones buscando obtener un acercamiento más profundo sobre lo que se desea investigar.

4.1. Referentes categoriales

Según (Bedoya, 1997) dentro de una organización existen tres estrategias para medir el clima organizacional; la primera es observar el comportamiento y desarrollo de sus trabajadores; la segunda, es hacer entrevistas directas a los trabajadores; y la tercera y más utilizada, es realizar

una encuesta a todos los trabajadores a través de uno de los cuestionarios diseñados para ello. (p 48)

El clima organizacional es aquel entorno o ambiente que se genera, ya sea psicológico o de relaciones interpersonales dentro de una organización o ámbitos de trabajo. Este ambiente puede llegar a motivar o afectar a los trabajadores su desempeño. Suele pensarse que el clima organizacional depende de las relaciones que se desarrollen con las personas que componen la organización o área de trabajo, pero en muchas ocasiones no es así, ya que, en algunas ocasiones lo que afecta a los trabajadores son las normas que componen la empresa y no las personas con las que se trabaja.

Según (Álvarez, 1995) define el clima organizacional como el ambiente de trabajo resultante de la expresión o manifestación de diversos factores de carácter interpersonal, físico y organizacional. El ambiente en el cual las personas realizan su trabajo influye de manera notoria en su satisfacción y comportamiento, y por lo tanto, en su creatividad y productividad. Podemos decir que la productividad se relaciona directamente con el clima organizacional, ya que, si se tiene un clima organizacional positivo la productividad tiende a aumentar, la eficiencia, la innovación y los logros planteados se verán reflejados en los resultados que se obtengan, si no de lo contrario tiende a verse afectada (Pilligua & Arteaga, 2019).

Se considera de vital importancia que todas las organizaciones deben tener un líder apto que cumpla con el debido desarrollo de la organización, que haga posible el alcance de sus objetivos planteados y que sobre todo vele por el bienestar de las personas que conforman la empresa, ya que, el personal humano es lo que hace posible que una organización o empresa se mantenga en el mercado.

En un mundo laboral en constante cambio, el clima organizacional seguirá siendo un factor clave para el éxito de las organizaciones. La capacidad de adaptarse a las nuevas

tendencias, gestionar la diversidad y fomentar un ambiente de trabajo positivo serán esenciales para atraer y retener talento, y para construir organizaciones resilientes y prósperas.

Dada la recopilación de los conceptos de los diferentes autores consultados se generó la siguiente categorización:

Categoría	Subcategoría	Código a priori	Etiquetas
Clima organizacional	Comunicación	Trato respetuoso	Asertividad
		Comunicación no verbal	Claridad
	Relaciones interpersonales	Trato tolerante	Amabilidad
		Manejo de conflictos	Confiable
	Oportunidades de ascenso	Aprendizaje a través de la experiencia	Creatividad
			Liderazgo
	Participación	Se tiene en cuenta en la toma de decisiones	Capacitación
			Creatividad
	Trabajo en equipo	Relaciones empáticas	Compañerismo
			Colaboración
		Complemento de capacidades	Potencializar

4.2 Referentes contextual e Institucional.

Si bien la galería municipal no es constituida como una empresa que tenga un solo dueño, sino que dentro de la misma se encuentran diversos micro emprendedores, que manejan a su vez algunos empleados. La galería del municipio de la Plata Huila cuenta con una infraestructura de dos pisos y abarca casi la totalidad de una cuadra, por lo que en total se encuentran un poco más de 100 sitios de trabajo que varían entre venta de frutas y verduras, carnes rojas y blancas, ropa, productos lácteos, panadería y restaurantes. Con esta información se puede evidenciar y se puede llegar a preguntar, ¿Cómo es la convivencia de tantas personas en una zona tan reducida en su tamaño? Anteriormente se dijo que el humano es un ser social, que necesita establecer relaciones sociales con otros humanos, pero estas relaciones no son siempre positivas, pueden verse envueltas en diversas diferencias que generan discusiones que pueden llegar a ser generadoras de grandes problemas si no son tratadas a tiempo, aquí es donde entra la pregunta de este proyecto “Clima Organizacional en los locales comerciales ubicados en la galería del municipio de La Plata-Huila.”, buscando a través de encuestas aplicadas a las personas que laboran dentro de estas instalaciones, con el fin de determinar si existe un clima organizacional positivo o negativo y como se le dará una mejoría a los resultados obtenidos.

A continuación, se podrá ver la opinión de anteriores investigadores en temas similares a este.

Arancibia (2007:1) señala que el clima es una variable que media entre la estructura, procesos, metas y objetivos de la empresa, por un lado y las personas, sus actitudes, comportamiento y desempeño en el trabajo, por otro.

Para Castillo *et al.* (2000), un clima organizacional estable y flexible promueve en el personal logros en el largo plazo, por el contrario, una organización con una disciplina demasiado rígida, con demasiadas presiones al personal, sólo obtendrá logros a corto plazo.

Por su parte, Chiavenato (2000) considera que el clima organizacional está íntimamente relacionado con la motivación, al tener una motivación elevada el clima organizacional tiende a ser más alto proporcionando de este modo satisfacción y mayor participación entre las personas. De forma inversa, un clima bajo proporciona estados de desinterés entre el personal, apatía, insatisfacción y hasta depresión en algunos casos. Por tanto, puede decirse que las propiedades motivacionales van a estar supeditadas por la forma en que los directivos manejen y controlen el ambiente interno de la empresa hacia los empleados.

5. Objetivos de la investigación

5.1 Objetivo general

- Identificar el estado actual del clima organizacional de quienes laboran en los locales comerciales que se encuentran ubicados en la galería del municipio de La Plata-Huila.

5.2 Objetivos Específicos

- Examinar el clima organizacional de estos locales comerciales donde se identificarán las diferentes variables que están afectando la motivación y el entorno en el que se encuentran los trabajadores.
- Realizar un diagnóstico del estado del clima organizacional en que se encuentran actualmente las personas que laboran en los diferentes locales comerciales mediante una encuesta.
- Aplicar una encuesta con el fin de analizar los resultados y proponer alternativas para mejorar el clima organizacional en estos lugares de comercio.

6. Metodología

Investigación experimental cuantitativa; la cual adopta una estrategia sistemática, objetiva y rigurosa para generar y refinar el conocimiento. Para ello se recopilan datos numéricos de ciertas variables predictivas y se relacionan con variables dependientes (Sousa, et al, 2007)

6.1 Tipo y enfoque de la investigación

En esta investigación se desea aplicar un tipo de diseño no experimental con enfoque cuantitativo descriptivo, entendiendo que el diseño no experimental es aquel que no manipula los resultados de la variable de estudios, por lo contrario, observa y analiza dicha información, tal y como se presentan al momento de recolectarla (Monje, 2011).

Entendemos al enfoque cuantitativo como aquella en la que se recopilan y analizan datos numéricos, con el fin de estudiarlas, describirlas, explicarlas y del mismo modo predecir fenómenos. Este enfoque es conocido por utilizar la medición numérica, probar hipótesis y utilizar métodos estadísticos, el medio por el cual se desea recoger la información es por medio de la encuesta, ya que, se realizan preguntas a una muestra de la población para así obtener sus opiniones.

En términos generales, los estudios cualitativos involucran la recolección de datos utilizando técnicas que no pretenden medir ni asociar las mediciones con números (Sampieri, Collado & Lucio, 2003). Y en contraste el enfoque cuantitativo si busca este relacionamiento con el fin de conocer y entender de una forma medible las variables objeto de estudio.

Otro significado de este enfoque se encuentra parafraseando a (Huamán, et al, 2021), los textos de investigación sostienen que el enfoque cuantitativo “usa la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías”, es decir, se pueden llevar los datos recolectados al campo estadístico para establecer tendencias y predecir comportamientos que dependiendo de su conveniencia pueden ser revertidos o mejorados.

6.2 Universo de estudio, población y muestra

Teniendo identificado nuestro lugar de estudio, procedemos a realizar la selección en los 85 locales comerciales identificados (Población), delimitando una muestra de 30 personas a las cuales se les espera aplicar la encuesta realizada para la recolección de la información, este es el conjunto de estudio en el cual se realiza la investigación; ahora las conclusiones aquí obtenidas se generalizan hacia un conjunto más grande comprendido por el conjunto de comercio de municipios con una población más o menos similar al del municipio de la Plata Huila, Pues este al tener un número de moradores de 54.405 (DANE, 2018) convierten a la urbe como un municipio de población promedio con respecto a los demás municipios de Colombia que es de 48.025 habitantes en promedio. Aunque se omiten ciertas variables cualitativas como cultura y costumbres de otros municipios, el estudio que aquí se realiza es muy representativo en términos generales de las demás urbes del país.

Para la escogencia del universo de estudio y el conjunto en el cual se generalizan las conclusiones se tuvieron en cuenta los siguientes criterios de algunos autores consultados:

- Tamaño de la muestra y error de muestreo: La elección del tamaño de la muestra depende de consideraciones no estadísticas y estadísticas. Las consideraciones no estadísticas

pueden incluir la disponibilidad de los recursos, la mano de obra, el presupuesto, la ética y el marco de muestreo. Las consideraciones estadísticas incluirán la precisión deseada de la estimación de la prevalencia y la prevalencia esperada de los problemas (explorable.com, 2009). Para poder determinar el tamaño adecuado de la muestra se debe tener en cuenta los siguientes tres parámetros:

a. Nivel de precisión; que es el rango en donde se estima que esta el valor real de la población.

b. Nivel de confianza; que se refiere y define que el intervalo de confianza es la medida estadística del número de veces que de cada 100 que se espera que los resultados se encuentren dentro de un rasgo específico. Por ejemplo, un intervalo de confianza del 70% significa que los resultados de una acción probablemente cubrirán las expectativas el 70% de las veces. La idea básica del teorema del límite central es que cuando una población se muestrea muchas veces, el valor promedio de un atributo obtenido es igual al valor real de la población (López, 2018).

c. Grado de variabilidad; que hace referencia a las medidas de dispersión que indican el grado de concentración de los valores de la variable alrededor de una medida de posición central, dando, a su vez, una idea de la representatividad de esta medida de centralización como resumen global de la variable (universidad de Valladolid, 2020).

- Representatividad de la muestra: La representatividad es la característica más importante de una muestra estadística, y se define como la capacidad de un subconjunto de representar iguales características que las que presenta el dominio completo, por consiguiente el muestreo adquiere todo su sentido en cuanto se garantice que las características que se quieren observar en la población quedan reflejadas adecuadamente en la muestra (CGR Chile, 2012).Al

respecto, una muestra será representativa de la población de la que fue tomada, si “la suma de sus características se aproxima al conjunto de características de la población”. No obstante, las muestras no tienen que ser representativas en todos los aspectos, limitándose a las características importantes para los intereses reales del estudio.

- **Conocimiento del proceso de muestreo:** esto se refiere a la capacidad del investigador de conocer los pasos a seguir a la hora de elegir la muestra, es decir, por medio de conocimientos teóricos previos este debe lograr una selección de la muestra tal que minimice al máximo la dispersión de los datos.
- **Recursos de información:** según (Robeson, 2024) Los recursos de información, conocidos también como fuentes de información, son los medios que permiten adquirir, ampliar o comunicar datos y conocimientos, con el fin de resolver una necesidad de información o conocimiento.
- **Cooperación interna:** que se define como la recepción que la población o muestra tenga hacia el investigador. Lo que hace referencia a factores como empatía, disponibilidad y confiabilidad hacia el mismo; por ejemplo, la cooperación interna va de la mano con una correcta metodología de recolección de datos que utiliza el investigador, porque de esta depende la veracidad de los datos que el analizado entregue.

6.3 Estrategias Metodológicas

Las estrategias metodológicas son las que permiten identificar principios y criterios, a través de métodos, técnicas y procedimientos que constituyen una secuencia ordenada y planificada permitiendo la construcción de conocimientos durante el proceso enseñanza-aprendizaje. (Quintero, 2011).

Recogiendo la idea anterior se optó por la encuesta como la estrategia más adecuada de recoger los datos, pues al tener un enfoque cuantitativo esta brinda mayor facilidad y viabilidad de los datos. ¿Pero qué es una encuesta?; según Earl Babbie una encuesta se define como “una técnica de investigación en la que se recopilan datos a partir de respuestas proporcionadas directamente por las personas” (Babbie, 2007). La encuesta es un instrumento muy fiable si se necesita saber cómo las personas perciben su entorno de trabajo, pues por medio de preguntas previamente construidas de manera tal que extraigan la mayor información posible se puede llegar a una aproximación muy buena de los caracteres que se quieren analizar.

Pero llegados a este punto, de una manera inductiva se debe dilucidar acerca de las categorías y subcategorías que forman el conglomerado de estudio. Anteriormente ya se definió la categoría principal que es el clima organizacional; por consiguiente, se hace énfasis en hacer una exploración más precisa en lo concerniente a las subcategorías definidas conceptualmente. Pues es aquí donde la comunicación, relaciones interpersonales, oportunidades de ascenso, participación y trabajo en equipo se convierten en variables en la investigación que deben ser analizadas

- **Comunicación:** sin duda la comunicación es muy importante en la vida de los seres humanos, ¿pero qué papel juega esta en las empresas?; una muy buena definición es la siguiente: “la comunicación es una herramienta fundamental para la coordinación, motivación e intercambio de información dentro de una organización. Facilita la transmisión efectiva de metas, políticas, procedimientos y expectativas dentro de los diferentes niveles jerárquicos, promoviendo así la eficiencia y el logro de los objetivos empresariales” (Drucker, s/f). La anterior definición hace énfasis en que la comunicación no es solo transmitir información, sino también de fomentar colaboración, cohesión y el éxito de la organización.

Relaciones interpersonales:

En el contexto corporativo se pueden definir a relaciones interpersonales en la empresa, como las relaciones sociales comunicativas de interacción permanente entre dos o más personas para obtener información respecto al entorno en que nos encontramos, con el fin de alcanzar metas y objetivos productivos en las empresas (Martinez, 2014). Entonces por consecuencia las relaciones interpersonales son el punto de convergencia en la comunicación entre los individuos que componen una organización.

- **Oportunidades de ascenso:** Para (Dessler, 1981) se debe enfatizar en la importancia de la planificación de carreras tanto para la empresa como para los empleados. Esto implica identificar y desarrollar talento interno para los roles de liderazgo y gestión. Para lo anterior el empleador debe tener en cuenta aspectos adicionales como las políticas de promoción, desarrollo de habilidades y retroalimentación. Es decir, un empleador debe fomentar las oportunidades, lo que deriva en motivación y por consiguiente mayor rendimiento. No obstante, estas deben ser trazadas en lapsos de corto, mediano y largo plazo donde se tenga en cuenta la retroalimentación entregada por cada empleado retribuyendo al empleador por la oportunidad

entregada y así generando un círculo de respuesta que en teoría debería generar crecimiento en la organización.

- **Participación:** En el engranaje organizacional la participación de los empleados es una forma de involucrarlos directamente en conocimiento de las variables que actúan sobre la productividad; la participación les da un sentido de pertenencia y como resultados se vuelven más fiables y aceptan una mayor responsabilidad por su trabajo y consiguen mayores resultados. Esto aumenta las posibilidades de pensamiento creativo y de resolución de problemas en el lugar de trabajo (Velásquez A. s/f).

El abordaje de este ítem es muy necesario y debe enfocarse en el nicho microempresarial sujeto de estudio, pues si se toma en cuanto la población muestra se puede notar que muchas de las pequeñas empresas cuentan con un número relativamente pequeño de colaboradores, lo que convierte a la participación en algo indispensable pues el margen de maniobra del empleador es más reducido.

Es por eso que esta variable se debe analizar muy bien y tener en cuenta en el momento de realización de la encuesta.

- **Trabajo en equipo:** Si se analiza bien el trabajo en equipo involucra todas las anteriores variables lo que lo convierte en un punto de convergencia de las actitudes positivas del clima organizacional. Para (Katzenbach y Smith, 1993) definen al trabajo en equipo como un esfuerzo coordinado de un grupo de personas que colaboran para lograr un objetivo común, con cada miembro contribuyendo con sus habilidades y conocimientos individuales.

Además, si vemos a la empresa como un todo, se puede notar que para su funcionamiento necesita de la coordinación entre los diferentes miembros que la componen, lo que a priori lleva

consigo una colaboración colectiva; entonces, lo que se debe buscar es que esta colaboración sea lo más eficiente posible.

6.4 Técnicas e instrumento de para la recolección de datos o información

Para la recolección de datos el principal instrumento utilizado fue la encuesta de tipo presencial. Para la realización de la matriz se analizó de manera inductiva el objeto general de investigación:

Para la construcción de las herramientas primero se identificó las variables o temas con el fin de explorar la encuesta e incluir características demográficas, opiniones y comportamientos. Entre tanto para cada variable se diseñó una serie de preguntas que abarcaran el mayor campo de retroalimentación relativo al tema evaluado; y, además con la meticulosidad de que cada pregunta no sugiriera respuesta alguna y fuera lo más parcial posible.

Para la definición de las opciones de respuesta, como es una pregunta cerrada, estas opciones se limitaron al rango de categoría esperado por tal razón estas fueron analizadas y sujetas a cambios según se concretaba la matriz.

Posteriormente este conglomerado se sometió a tabulación y se le añadió las respectivas instrucciones de aplicación por parte del encuestador hacia el encuestado esto a fin de ser llenada correctamente. Con el fin de minimizar los errores la matriz se realizó una prueba piloto para llevarse a cabo las modificaciones si fuese necesario.

A continuación, se detalla la matriz para la derivación de las variables:

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN

Proyecto	CLIMA ORGANIZACIONAL EN LOS LOCALES COMERCIALES UBICADOS EN LA GALERÍA DEL MUNICIPIO DE LA PLATA-HUILA			
Objetivo	Identificar el estado actual del clima organizacional de quienes laboran en los locales comerciales que se encuentran ubicados en la galería del municipio de La Plata-Huila.			
Categoría	SubCategoría	Criterio de análisis	Ítems	
El clima laboral como factor clave. LA PRODUCTIVIDAD Y SUS FACTORES. INCIDENCIA EN EL MEJORAMIENTO Productividad. aspectos que benefician a la creación de clima organizacional en una pyme de telecomunicaciones en El Valle del Cauca. Clima organizacional en Institutos de Investigaciones del sector. Análisis del clima organizacional en las empresas del sector. Liderazgo organizacional como elemento clave para la Organización en Colombia. Un Estudio Cualitativo Influencia del liderazgo sobre el clima organizacional	Productividad	Percepción	Encontrar en un buen ámbito laboral y de relaciones interpersonales.	¿Considera que las relaciones interpersonales en su ámbito de trabajo son las adecuadas? ¿En que medida siente que se le trata de manera justa y equitativa en la empresa?
	Productividad	Colaboración	Desarrollo de las relaciones interpersonales dentro de la organización para alcanzar sus objetivos.	¿Tiene la oportunidad de colaborar con otros miembros de la empresa? ¿Considera usted que su colaboración se tiene en cuenta y valoran sus ideas dentro del equipo de trabajo?
	Productividad	Ganancia	Mejoras positivas que se presentan dentro de la organización, debido a la implementación de estrategias.	¿Considera usted que la empresa le ofrece oportunidades para contribuir con el éxito de la misma? ¿Cree usted que se implementan las debidas estrategias para alcanzar los objetivos de la organización?
Clima organizacional	Responsabilidad	Obligación que tienen todos los miembros de la organización, de velar por un ambiente de trabajo positivo y productivo.	¿Se le brindan las herramientas y recursos necesarios para cumplir con sus obligaciones? ¿El ambiente de trabajo que se genera hace posible la productividad y eficacia del trabajo para la empresa?	
	Cooperación	Disposición y esfuerzo de todos los miembros de la organización para trabajar conjuntamente con el fin de alcanzar los objetivos establecidos.	¿Cree usted que la cooperación individual, en equipo y a nivel organizacional favorecen para un mejor desarrollo en el clima organizacional de la empresa? ¿Desde su punto de vista considera que al trabajar conjuntamente se pueden	
	Dependencia	Necesidad que tienen unos por otros miembros o personas que conforman la organización, para realizar su debido trabajo de forma efectiva.	¿Se siente dependiente de sus compañeros de trabajo para realizar su labores? ¿Está usted cómodo pidiendo ayuda cuando la necesita?	
Liderazgo	Interacción	Relación que existe entre empleados y empleador o subordinado, la cual es de suma importancia para el éxito de toda organización.	¿Cree usted que se deberían tomar medidas para un mejoramiento de la interacción o comunicación con aquellos miembros que conforman la empresa? ¿Existe la interacción laboral con los miembros de la organización?	
	Crecimiento	Enfocado en el desarrollo de la organización, por medio de la adquisición de conocimientos y capacidades con el fin de impulsar el éxito.	¿Cree usted que un buen clima organizacional favorece el crecimiento de la empresa? ¿Considera usted que se encuentra capacitado para realizar las labores encomendadas por la empresa con el fin de obtener buenos resultados?	
	Comunicación	Relación que existe entre los miembros de una organización con el fin de intercambiar información, ideas, expresándolas de forma verbal o escrita.	¿Es fomentada la comunicación abierta y honesta entre los miembros de trabajo? ¿Se siente cómodo al comunicarse con su empleador o líder sobre sus ideas, aportes, sugerencias o preocupaciones respecto a la empresa?	

Para la construcción de la encuesta se sometió el problema a un análisis inductivo donde a partir de las necesidades previas de conocimiento se subdividió el macro del clima organizacional en tres categorías: Productividad, Clima organizacional y liderazgo.

La productividad está muy ligada al éxito de las empresas, es decir, son directamente proporcionales y pueden ser medibles de acuerdo a estándares de comparación. A su vez esta nos deriva tres subcategorías que son: la percepción, que se sometió al criterio de análisis encaminado a encontrar un buen ámbito laboral o lo que se percibe del mismo

El clima organizacional se percibe más como la atmosfera de relacionamiento, o más bien como se manifiesta ésta, por lo tanto, depende mucho de la interacción entre las personas en todas sus formas. Su importancia radica porque es el conjunto de características y propiedades que definen la vida interna de una organización (Pedrosa, s/f). Apoyados en la anterior definición esta categoría deriva en criterios que tienen mucho que ver en el vínculo entre personas como lo son la cooperación, responsabilidad y dependencia.

El liderazgo por su parte es un rasgo que implícitamente debe ir sobre los hombros de la persona que maneja una organización, sin descartar por supuesto, un rol de manejo que un empleado por conocimiento o carisma pueda llevar a cabo. En consecuencia, este papel de líder no debe recaer necesariamente en una sola persona. Por lo anterior esta categoría se enfila más al hecho de estudiar y conocer más sobre procesos de interacción, conocimiento que lleve a un crecimiento de la empresa.

La categoría de productividad junto con sus tres derivadas (percepción, colaboración y ganancia) sometida al criterio de análisis nos lleva a inducir las seis primeras variables que se desean conocer:

- A. ¿Considera que las relaciones interpersonales en su ámbito de trabajo son las adecuadas?
- B. ¿En qué medida siente que se le trata de manera justa y equitativa en la empresa?
- C. ¿Tiene la oportunidad de colaborar con otros miembros de la empresa?
- D. ¿Considera usted que su colaboración se tiene en cuenta y valoran sus ideas dentro del equipo de trabajo?
- E. ¿Considera usted que la empresa le ofrece oportunidades para contribuir con el éxito de la misma?
- F. Cree usted que se implementan las debidas estrategias para alcanzar los objetivos de la organización?

Si se dilucida detenidamente podemos ver que cada una de estas cuestiones tocan una parte muy importante de los factores de éxito de una empresa, pero lo más importante es que todas convergen en el cómo se está desarrollando la productividad.

La categoría de clima organizacional se subdivide en tres subcategorías (responsabilidad, cooperación y dependencia) que encaminado sobre los criterios de obligación, disposición y

necesidades de las personas da como resultado el tener en claro y dar respuestas a las siguientes variables:

G. ¿Se le brindan las herramientas y recursos necesarios para cumplir con sus obligaciones?

H. ¿El ambiente de trabajo que se genera hace posible la productividad y eficacia del trabajo para la empresa?

I. ¿Cree usted que la cooperación individual, en equipo y a nivel organizacional favorecen para un mejor desarrollo en el clima organizacional de la empresa?

J. ¿Desde su punto de vista considera que al trabajar conjuntamente se pueden alcanzar los objetivos establecidos?

K. ¿Se siente dependiente de sus compañeros de trabajo para realizar sus labores?

L. ¿Está usted cómodo pidiendo ayuda cuando la necesita?

Las respuestas a estas preguntas sin duda alguna entregaran información acerca de como es la atmosfera de percepción que cada empleado tiene de la empresa.

La categoría del liderazgo tiene tres derivadas (interacción, conocimiento y comunicación) y de acuerdo al criterio previamente diseñado y concerniente a la relación de los empleados con sus jefes, además de la influencia sobre ellos, lo que llevo a plantear las siguientes variables:

M. ¿Cree usted que se deberían tomar medidas para un mejoramiento de la interacción o comunicación con aquellos miembros que conforman la empresa?

N. ¿Existe la interacción laboral con los miembros de la organización?

O. ¿Cree usted que un buen clima organizacional favorece el crecimiento de la empresa?

P. ¿Considera usted que se encuentra capacitado para realizar las labores encomendadas por la empresa con el fin de obtener buenos resultados?

Q. ¿Es fomentada la comunicación abierta y honesta entre los miembros de trabajo?

R. ¿Se siente cómodo al comunicarse con su empleador o líder sobre sus ideas, aportes, sugerencias o preocupaciones respecto a la empresa?

6.5 Diseño de la encuesta

Luego de la formulación de las preguntas que exploran las variables de estudio que se pretenden responder con una encuesta. Esta se diseñó de la siguiente manera:

Filtro: a esta encuesta se le aplicó el filtro por interés o experiencia que se basa en aplicar la encuesta a personas conocedoras sobre el tema (Dillman s/f). A manera de contrastar la validez de la encuesta se le aplicó también a igual número de personas que eran ajenas en estos ámbitos que tienen que ver con el objeto de estudio.

La secuencia de las preguntas fueron ordenadas en tres bloques, cada uno concerniente a una categoría

Para la definición de la muestra poblacional, esta se subdividió en tres rangos de edad partiendo de personas entre 17 y 22 años, luego a personas entre 23 y 29 años, después a personas entre 30 y 35 años y por último a mayores de 36.

El diseño de la encuesta es encaminado para realizarse toda la muestra sin exclusión de algún tipo.

La ficha técnica de la encuesta es la siguiente:

Encuesta para recopilación de información para el análisis del clima organizacional en sitios de comercio de la galería del municipio de la Plata Huila	
Objetivos	Recopilar datos sobre el clima organizacional de la galería
	Conocer la opinión de los empleados en ciertos criterios
Población objetivo	Empleados de diferentes locales de comercio circundante en la galería del municipio de la Plata Huila
Método de muestreo	Muestreo probabilístico de elección representativa
Tamaño de la muestra	24 empleados del sector de calzado, ropa y cacharrería
	6 dueños de negocios del sector de calzado, ropa y cacharrería
Diseño del cuestionario	Diseño con preguntas cerradas
Modo de administración	Encuesta presencial
Calendario de encuesta	9 de abril de 2024
Procedimientos éticos	Desarrollo de encuesta con protección de datos personales del encuestado, solo disgregado por rango de edad
Información de contacto	Jhobby Santiago Trujillo Martinez email: u20221204818@usco.edu.co Teléfono: 3145676617

7. Análisis y discusión de los resultados

A continuación, se procede al análisis minucioso de los resultados obtenidos en procura de detectar el comportamiento de las variables de la encuesta. Este análisis se dispondrá de acuerdo a la teoría estadística previa. Aplicando el análisis estadístico para datos agrupados.

7.1. Análisis de resultados

7.1.1 Resultados:

Para el análisis de los resultados cada variable se estudió por separado. Primero se realizó una primera tabla donde se separaron los datos de cada variable y otra donde se dispusieron los mismos datos para cada variable, pero estos ya agrupados por rango de edad. Luego mediante la técnica gráfica utilizando para los datos totales por variable un esquema de áreas bajo la curva en un plano coordenado donde en el eje vertical se encuentra el número de personas que contestaron de dicha manera, y, en el eje horizontal se encuentran las opciones de respuestas no ordenadas en función temporal, sino, en orden de “satisfacción o favorabilidad” a la pregunta, Por ejemplo, para la primera pregunta concerniente a ¿Se siente cómodo al comunicarse con su empleador o líder sobre sus ideas, aportes, sugerencias o preocupaciones respecto a la empresa?

Las opciones de respuesta son: “totalmente de acuerdo”, “de acuerdo”, “ni de acuerdo ni en desacuerdo”, “en desacuerdo” y “totalmente en desacuerdo”. Por lo que en el eje horizontal estas opciones se dispusieron en función a la “favorabilidad” o buena percepción del ítem, empezando por la opción de “totalmente de acuerdo” y terminando en “totalmente en desacuerdo”. Así pues, el grafico nos va arrojar un área por donde se desplaza el número de personas en función de la “favorabilidad” o complacencia a la pregunta.

Por otro lado, las preguntas discriminadas por rango de edad están dispuestas en un gráfico donde en el eje vertical está el número de personas que contestaron a esa opción de

respuesta; en tanto en el eje horizontal están los distintos rangos de edad empezando por el más joven y terminando por el de mayor edad; mientras que cada área resultante representa cada una de las opciones de respuestas y como cada una de ellas se comportan en este dominio.

Por último, después de cada grafica se realizó un análisis individual de cada grafica dependiendo de los resultados arrojados.

Para la variable A, correspondiente a la pregunta, ¿considera que las relaciones interpersonales en su lugar de trabajo son adecuadas?, los resultados fueron los siguientes:

Tabla 1.

Respuesta a la pregunta	Número de personas
Totalmente de acuerdo	6
De acuerdo	19
Ni acuerdo ni en desacuerdo	4
En desacuerdo	1
Totalmente en desacuerdo	0

Gráfica 1

Análisis: Aquí se observa como la respuesta empieza con 6 personas en total acuerdo, luego tiene un máximo en la opción “de acuerdo” con un total de 19. Para luego defender a 4 y 1 personas que no están “de acuerdo ni en desacuerdo” y en desacuerdo respectivamente.

Discriminación de la variable A por rango de edad.

Tabla 2

Rango de edad (años)	Totalmente de acuerdo	De acuerdo	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	En desacuerdo	Totalmente en desacuerdo
Entre 17 y 22	1	7	0	1	0
Entre 23 y 29	3	7	3	0	0
Entre 30 y 35	1	1	0	0	0
Más de 36	1	4	1	0	0

Gráfica 2

Análisis: en esta grafica se observa que en todos los rangos de edad la opción de respuesta que prevalece es “de acuerdo” a pesar de presentar una pendiente pronunciada en el rango de 30 a 35 años.

Para la variable B, correspondiente a la pregunta, ¿En qué medida siente que se le trata de manera justa y equitativa en la empresa? Los resultados fueron los siguientes:

Tabla 3

Respuesta a la pregunta	Número de personas
Muy A menudo	7
A menudo	14
Ocasionalmente	8
Casi Nunca	0
Nunca	1

Gráfica 3

Análisis: en esta pregunta se observa como la gráfica muestra un máximo en la opción “a menudo” y un mínimo en la opción de casi nunca con cero respuestas a pesar de existir una respuesta de “nunca”

Ahora se observan los resultados de la variable B, discriminado por rango de edad:

Tabla 4

Rango de edad (años)	Muy a menudo	A menudo	ocasionalmente	Casi nunca	Nunca
Entre 17 y 22	2	5	2	0	0
Entre 23 y 29	3	5	5	0	0
Entre 30 y 35	1	1	0	0	0
Más de 36	1	3	1	0	1

Gráfica 4

Análisis: en esta grafica se observa como las opciones de “a menudo” y “ocasionalmente” se comparten la prevalencia entre los rangos de 17 a 22 y 23 a 29.

Para la variable C, correspondiente a la pregunta, ¿Tiene la oportunidad de colaborar con otros miembros de la empresa? Los resultados fueron los siguientes:

Tabla 5

Respuesta a la pregunta	Número de personas
Muy A menudo	9
A menudo	14
Ocasionalmente	5
Casi nunca	1
Nunca	1

Gráfica 5

Análisis: en esta grafica se observa nuevamente como la opción “a menudo” se convierte en máximo, mientras las opciones “casi nunca” y nunca se comparten el mínimo”

Ahora se presenta la tabulación de los datos de respuesta a la variable C discriminado por rango de edades:

Tabla 6

Rango de edad (años)	Muy a menudo	A menudo	ocasionalmente	Casi nunca	nunca
Entre 17 y 22	4	3	1	1	0
Entre 23 y 29	3	8	2	0	0
Entre 30 y 35	0	1	1	0	0
Más de 36	2	2	1	0	1

Gráfica 6

Análisis: en esta gráfica se observa la enorme prevalencia de la opción de respuesta “a menudo” en el rango de edad de 23 a 29 años.

Para la variable D, correspondiente a la pregunta, ¿Considera usted que su colaboración se tiene en cuenta y valoran sus ideas dentro del equipo de trabajo? Los resultados fueron los siguientes:

Tabla 7

Respuesta a la pregunta	Número de personas
Totalmente de acuerdo	8
De acuerdo	18
Ni acuerdo ni en desacuerdo	1
En desacuerdo	2
Totalmente en desacuerdo	1

Gráfico 7

Análisis: la opción “de acuerdo fue la más respondida, mientras que 8 personas que respondieron la opción “totalmente de acuerdo” la convirtieron en la segunda.

Ahora los resultados para la variable D discriminado por rango de edad:

Tabla 8

Rango de edad (años)	Totalmente de acuerdo	De acuerdo	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	En desacuerdo	Totalmente en desacuerdo
Entre 17 y 22	2	6	0	0	0
Entre 23 y 29	4	7	1	1	1
Entre 30 y 35	1	1	0	0	0
Más de 36	1	4	0	1	0

Gráfica 8

Análisis: en esta grafica se ve un poco más la uniformidad de cada una de las respuestas, aunque como en ocasiones anteriores la opción “de acuerdo prevalece en todos los rangos de edad excepto en el rango de 30 a 35 años.

Para la variable E, correspondiente a la pregunta, ¿Considera usted que la empresa le ofrece oportunidades para contribuir con el éxito de la misma? Los resultados fueron los siguientes:

Tabla 9

Respuesta a la pregunta	Número de personas
Totalmente de acuerdo	6
De acuerdo	18
Ni acuerdo ni en desacuerdo	5
En desacuerdo	1
Totalmente en desacuerdo	0

Gráfica 9

Análisis: en esta grafica se observa un pico bien pronunciado en la opción “de acuerdo” y un descenso vertiginoso hasta la opción de “totalmente en desacuerdo con 0 personas

Resultados de la variable de discriminada por rango de edad:

Tabla 10

Rango de edad (años)	Totalmente de acuerdo	De acuerdo	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	En desacuerdo	Totalmente en desacuerdo
Entre 17 y 22	2	5	1	0	0
Entre 23 y 29	2	8	3	1	0
Entre 30 y 35	1	1	0	0	0
Más de 36	1	4	5	0	0

Gráfico de la variable E, discriminada por rango de edad:

Gráfico 10

Análisis: en esta gráfica se ve de nuevo una prevalencia de la opción “de acuerdo” en el rango de 23 a 29 años, pero esta vez una distribución más uniforme en los demás rangos de edad.

Para la variable F, correspondiente a la pregunta, ¿Cree usted que se implementan las debidas estrategias para alcanzar los objetivos de la organización? Los resultados fueron los siguientes:

Tabal 11

Respuesta a la pregunta	Número de personas
Totalmente de acuerdo	7
De acuerdo	17
Ni acuerdo ni en desacuerdo	2
En desacuerdo	3
Totalmente en desacuerdo	1

Gráfico 11

Análisis: para este ítem la opción más concurrida fue “de acuerdo” con 17 personas que eligieron esta opción.

Ahora los resultados de la variable F, discriminada por rango de edad:

Tabla 12

Rango de edad (años)	Totalmente de acuerdo	De acuerdo	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	En desacuerdo	Totalmente en desacuerdo
Entre 17 y 22	2	5	1	0	1
Entre 23 y 29	3	7	1	2	0
Entre 30 y 35	1	1	0	0	0
Más de 36	0	4	0	1	0

Gráfico 12

En este gráfico la opción “de acuerdo” una vez más prevalece, pero esta vez con más participación de las demás opciones.

Para la variable G, correspondiente a la pregunta, ¿se le brindan herramientas y recursos necesarios para cumplir con sus obligaciones? Los resultados fueron los siguientes:

Tabla 13

Respuesta a la pregunta	Número de personas
Totalmente de acuerdo	11
De acuerdo	14
Ni acuerdo ni en desacuerdo	4
En desacuerdo	0
Totalmente en desacuerdo	1

Gráfico 13

Análisis: en esta gráfica se puede mirar una prevalencia más compartida entre las dos primeras opciones de respuesta, aunque se cuente con una persona que eligió la opción de totalmente “desacuerdo”.

Ahora los datos de la variable G, discriminada por rango de edad:

Tabla 14

Rango de edad (años)	Muy a menudo	A menudo	ocasionalmente	Casi nunca	Nunca
Entre 17 y 22	8	3	1	4	0
Entre 23 y 29	1	8	3	3	0
Entre 30 y 35	2	1	1	0	0
Más de 36	0	2	1	1	2

Ahora los datos de la variable G, discriminada por rango de edad:

Gráfico 14

Análisis: aquí se observa como la opción a menudo prevalece notoriamente sobre las demás, mientras que la opción “nunca” cuenta con 0 elecciones.

Para la variable H, correspondiente a la pregunta ¿El ambiente de trabajo que se genera hace posible la productividad y eficacia del trabajo para la empresa? Los resultados fueron:

Tabla 15

Respuesta a la pregunta	Número de personas
Totalmente de acuerdo	4
De acuerdo	19
Ni acuerdo ni en desacuerdo	5
En desacuerdo	0
Totalmente en desacuerdo	2

Gráfica 15

Análisis: en esta gráfica se observa una de las mayores prevalencias de la opción “de acuerdo” con un máximo de 19 respuestas, y en contraste la opción “casi nunca” no cuenta con electores.

Ahora se observa los datos de las respuestas para la variable H, discriminada por rango de edad:

Tabla 16

Rango de edad (años)	Totalmente de acuerdo	De acuerdo	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	En desacuerdo	Totalmente en desacuerdo
Entre 17 y 22	1	6	1	0	1
Entre 23 y 29	2	7	4	2	0
Entre 30 y 35	0	2	0	0	0
Más de 36	1	4	0	1	1

Gráfica 16

Análisis: en esta grafica es una de las pocas donde la opción “de acuerdo” domina en casi todos los rangos de edad

Para la variable I, correspondiente a la pregunta, ¿Cree usted que la cooperación individual, en equipo y a nivel organizacional favorecen para un mejor desarrollo en el clima organizacional de la empresa? Los resultados fueron los siguientes:

Tabla 17

Respuesta a la pregunta	Número de personas
Totalmente de acuerdo	12
De acuerdo	17
Ni acuerdo ni en desacuerdo	1
En desacuerdo	0
Totalmente en desacuerdo	0

Gráfico 17

Análisis: en esta grafica se ve como las opciones “totalmente de acuerdo” y “de acuerdo” ocupan casi toda la muestra con excepción de la opción “ni de acuerdo ni en desacuerdo” con 1 elector.

Ahora se observan los datos de la variable I discriminada por rango de edad:

Tabla 18

Rango de edad (años)	Totalmente de acuerdo	De acuerdo	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	En desacuerdo	Totalmente en desacuerdo
Entre 17 y 22	5	4	0	0	0
Entre 23 y 29	4	8	0	0	0
Entre 30 y 35	2	0	1	0	0
Más de 36	1	5	0	0	0

Gráfico 18

Análisis: aquí en la gráfica se observa como la opción “de acuerdo” domina en los rangos de edad de 23 a 29 años y más de 36 años, mientras que en el rango de 30 a 35 domina la opción “totalmente de acuerdo”

Para la variable J, correspondiente a la pregunta, ¿Desde su punto de vista considera que al trabajar conjuntamente se pueden alcanzar los objetivos establecidos? Los resultados son los siguientes:

Tabla 19

Respuesta a la pregunta	Número de personas
Totalmente de acuerdo	14
De acuerdo	13
Ni acuerdo ni en desacuerdo	1
En desacuerdo	0
Totalmente en desacuerdo	2

Gráfico 18

Análisis: por primera vez se observa como la opción “de acuerdo no es la dominante”, este lugar lo tiene la opción “totalmente de acuerdo”

Ahora se observan los datos de la variable J, discriminados por rangos de edad:

Tabla 20

Rango de edad (años)	Totalmente de acuerdo	De acuerdo	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	En desacuerdo	Totalmente en desacuerdo
Entre 17 y 22	3	5	0	0	1
Entre 23 y 29	8	5	0	0	0
Entre 30 y 35	2	0	0	0	0
Más de 36	1	3	1	0	1

Gráfico 20

Análisis: la gráfica demuestra que la opción “totalmente de acuerdo” prevalece en el rango de edad de 23 a 29 años, pero su hegemonía la pierde en el rango de 17 a 22 años y más de 36 años

Para la variable K, correspondiente a la pregunta, ¿Se siente dependiente de sus compañeros de trabajo para realizar sus labores? Los resultados fueron los siguientes:

Tabla 21

Respuesta a la pregunta	Número de personas
Muy A menudo	4
A menudo	12
Ocasionalmente	7
Casi nunca	4
Nunca	3

Gráfico 21

Análisis: en este gráfico, aunque la opción “a menudo” prevalece hay una distribución más uniforme de los resultados.

Ahora observamos los datos de la variable K, discriminados por rango de edad:

Tabla 22

Rango de edad (años)	Muy a menudo	A menudo	ocasionalmente	Casi nunca	Nunca
Entre 17 y 22	2	3	3	0	1
Entre 23 y 29	2	6	1	3	1
Entre 30 y 35	0	1	0	1	0
Más de 36	0	2	3	0	0

Gráfico 22

Análisis: en esta grafica opciones como “nunca” y “casi nunca” tienen una mayor relevancia, aunque no son las más elegidas.

Para la variable L, correspondiente a la pregunta, ¿Está usted cómodo pidiendo ayuda cuando la necesita? Los resultados fueron los siguientes:

Tabla 23

Respuesta a la pregunta	Número de personas
Muy A menudo	9
A menudo	9
Ocasionalmente	7
Casi nunca	4
Nunca	1

Gráfico 23

Análisis: aquí se ve un empate en la prevalencia entre las dos primeras opciones y un descenso de votación hacia las siguientes opciones no tan pronunciado.

Ahora se observa los resultados de la variable L discriminada por rango de edad:

Tabla 24

Rango de edad (años)	Muy a menudo	A menudo	ocasionalmente	Casi nunca	Nunca
Entre 17 y 22	2	4	2	1	0
Entre 23 y 29	4	3	4	2	0
Entre 30 y 35	1	1	0	0	0
Más de 36	2	1	1	1	1

Gráfico 24

Análisis: aquí se ve como el conglomerado de respuestas se centra en el rango de 23 a 29 años.

Para la variable M, correspondiente a la pregunta, ¿Cree usted que se deberían tomar medidas para un mejoramiento de la interacción o comunicación con aquellos miembros que conforman la empresa? Los resultados fueron los siguientes:

Tabla 25

Respuesta a la pregunta	Número de personas
Totalmente de acuerdo	8
De acuerdo	18
Ni acuerdo ni en desacuerdo	3
En desacuerdo	1
Totalmente en desacuerdo	0

Gráfico 25

Análisis: la opción “de acuerdo” retoma mayor protagonismo en esta opción con la mayoría de los electores.

Ahora se tienen los datos de la variable M, según discriminación de por rango de edad:

Tabla 26

Rango de edad (años)	Totalmente de acuerdo	De acuerdo	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	En desacuerdo	Totalmente en desacuerdo
Entre 17 y 22	3	4	2	1	0
Entre 23 y 29	3	8	1	0	0
Entre 30 y 35	0	2	0	0	0
Más de 36	2	4	1	0	0

Gráfico 26

Análisis: en esta grafica se observa que en todos los rangos de edad la opción “de acuerdo” prevalece.

Para la variable N, correspondiente a la pregunta, ¿Existe la interacción laboral con los miembros de la organización? Los resultados obtenidos fueron los siguientes:

Tabla 27

Respuesta a la pregunta	Número de personas
Muy A menudo	13
A menudo	11
Ocasionalmente	4
Casi nunca	1
Nunca	1

Gráfico 27

Análisis: como pocas veces la opción “a menudo” prevalece sobre las demás

A continuación, estos son los datos de la variable N discriminados por rango de edad:

Tabla 28

Rango de edad (años)	Muy a menudo	A menudo	ocasionalmente	Casi nunca	Nunca
Entre 17 y 22	4	3	1	1	0
Entre 23 y 29	5	5	3	0	0
Entre 30 y 35	2	0	0	0	0
Más de 36	2	3	0	0	1

Gráfico 28

Análisis: “muy a menudo” representa la opción más votada en todos los rangos de edad en el universo de la muestra.

Para la variable O, correspondiente a la pregunta, ¿Cree usted que un buen clima organizacional favorece el crecimiento de la empresa? Los resultados fueron los siguientes:

Tabla 29

Respuesta a la pregunta	Número de personas
Totalmente de acuerdo	15
De acuerdo	15
Ni acuerdo ni en desacuerdo	0
En desacuerdo	0
Totalmente en desacuerdo	0

Gráfico 29

Análisis: esta gráfica es particular debido a que las dos primeras opciones ocupan el total de electores

Ahora se tienen los datos de la variable O discriminada por rango de edad:

Tabla 30

Rango de edad (años)	Totalmente de acuerdo	De acuerdo	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	En desacuerdo	Totalmente en desacuerdo
Entre 17 y 22	5	4	0	0	0
Entre 23 y 29	5	8	0	0	0
Entre 30 y 35	1	1	0	0	0
Más de 36	4	2	0	0	0

Grafica 30

Análisis: las opciones “totalmente de acuerdo” y “de acuerdo” se encuentran mejor distribuidas en todos los rangos de edad.

Para la variable P, cuya pregunta fue, ¿Considera usted que se encuentra capacitado para realizar las labores encomendadas por la empresa con el fin de obtener buenos resultados? Los resultados fueron los siguientes:

Tabla 31

Respuesta a la pregunta	Número de personas
Totalmente de acuerdo	13
De acuerdo	14
Ni acuerdo ni en desacuerdo	2
En desacuerdo	0
Totalmente en desacuerdo	1

Gráfico 31

Análisis: las opciones “de acuerdo” y “totalmente de acuerdo” tienen una prevalencia compartida, mientras que la opción de “en desacuerdo” no tiene ningún elector.

Para la variable P discriminada por rango de edad los resultados fueron los siguientes:

Tabla 32

Rango de edad (años)	Totalmente de acuerdo	De acuerdo	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	En desacuerdo	Totalmente en desacuerdo
Entre 17 y 22	3	3	1	0	1
Entre 23 y 29	4	8	1	0	0
Entre 30 y 35	2	1	0	0	0
Más de 36	4	2	0	0	0

Gráfico 32

Análisis: la opción “de acuerdo” domina en el rango de edad de 23 a 29 años, mientras “totalmente de acuerdo” domina en los mayores de 36 años.

Para la variable Q, correspondiente a la pregunta, ¿Es fomentada la comunicación abierta y honesta entre los miembros de trabajo? Los resultados fueron los siguientes:

Tabla 33

Respuesta a la pregunta	Número de personas
Muy A menudo	10
A menudo	12
Ocasionalmente	6
Casi nunca	1
Nunca	1

Gráfico 33

Análisis: esta particular grafica muestra que todas las opciones de respuesta fueron votadas por lo menos una vez.

Ahora se recopilan los datos de la variable Q discriminada por rango de edad:

Tabla 34

Rango de edad (años)	Muy a menudo	A menudo	ocasionalmente	Casi nunca	Nunca
Entre 17 y 22	3	5	1	0	0
Entre 23 y 29	5	3	4	1	0
Entre 30 y 35	1	1	0	0	0
Más de 36	1	3	1	0	1

Gráfica 34

Análisis: en ésta gráfica se observa como el rango de edad de entre 23 y 29 años hay convergencia en todas las opciones de respuesta.

Para la variable R, correspondiente a la pregunta ¿Se siente cómodo al comunicarse con su empleador o líder sobre sus ideas, aportes, sugerencias o preocupaciones respecto a la empresa? Los resultados fueron los siguientes:

Tabla 35

Respuesta a la pregunta	Número de personas
Totalmente de acuerdo	13
De acuerdo	9
Ni acuerdo ni en desacuerdo	4
En desacuerdo	3
Totalmente en desacuerdo	1

Gráfico 35

Análisis: la opción “totalmente de acuerdo” tiene gran prevalencia sobre las demás, en tanto las demás opciones cuentan con una elección descendente.

Ahora se muestran los resultados para la variable R, discriminados por rango de edad:

Tabla 36

Rango de edad (años)	Totalmente de acuerdo	De acuerdo	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	En desacuerdo	Totalmente en desacuerdo
Entre 17 y 22	5	2	1	1	0
Entre 23 y 29	6	3	3	1	0
Entre 30 y 35	1	1	0	0	0
Más de 36	1	3	0	1	1

Gráfico 36

Análisis: en este gráfico se observa como las edades de convergencia para casi todas las opciones de respuesta es el rango de edad de entre 23 a 29 años.

7.2. Discusión de resultados

El análisis de la mayoría de datos permite en primera medida identificar el estado actual del clima organizacional en los negocios encuestados, arrojando un diagnóstico positivo en la mayoría de las variables analizadas a excepción de unos casos especiales.

El examen que se realizó por medio de la encuesta evidenció como la manera de percepción de los empleados está vinculada a su rendimiento y el de la empresa. Por ejemplo, el hecho de que la mayoría de las respuestas hallan fluctuado entre “totalmente de acuerdo”, “de acuerdo”, “muy a menudo” y a “menudo” demuestra que la mayoría de los empleados estaban más o menos conformes con lo vivido en la empresa, por lo menos hasta el momento de realizada la encuesta. Por otro lado, el caso de que población adulta joven fueran los mayores participantes en estos puestos de trabajo puede también ser un indicador de que muchos al estar iniciando su vida laboral no están muy familiarizados con los conflictos que a largo plazo pueden afectar una organización.

Diagnóstico: en cada una de las empresas donde se realizó la encuesta se reconocieron por lo menos una falencia, pero en términos generales son más las fortalezas con las que cuentan los equipos de trabajo. Entre las falencias detectadas se encuentra algunas concernientes a factores de comunicación que deberían ser resarcidos con un mayor en atención de los empleadores hacia los empleados. Pero como se dijo anteriormente la mayoría de empleados de estos negocios gozan de condiciones de ambiente laboral que, según ellos, satisfacen al menos de manera adecuada sus necesidades comunicativas, de acompañamiento y liderazgo.

8. Lista De Referencias

- Altez Salazar, E. E., & Arias Castañeda, L. E. (2019). Clima Organizacional y su impacto en el desempeño laboral de los colaboradores en la mediana y gran empresa de venta al por menor de calzado y prendas de vestir del Emporio Comercial de Gamarra, año 2018. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), Lima, Perú. DOI: <https://doi.org/10.19083/tesis/625954>
- Arrieta, E. (2017). El significado de el hombre es un ser social por naturaleza. Recuperado de <http://culturagenial.com>
- Babbie, (2007). Encuesta, en D Levinson, Encyclopedia of social Theory (p245-247), SAGE Publications Inc.
- Cessy, J et al. (2017). Clima organizacional y satisfacción laboral en empresas de venta de ropa en Huaraz, Tesis de grado, Universidad de San Pedro, Perú.
- DANE. (2018). Censo 2018, recuperado de https://sitios.dane.gov.co/cnpv/app/views/informacion/perfiles/41396_infografia.pdf
- De la Vega, X. (2022). Un buen clima organizacional asegura un buen servicio al cliente, Grupo Avanza de <https://www.grupoavansa.com/post/un-buen-clima-laboral-asegura-un-buen-servicio-al-cliente>
- Druker, P(s/f)
- empresas. Tesis de grado, Universidad Autónoma de Hidalgo, Pachuca de Soto.
- Fuinham, A. (2006). Psicología Organizacional: perspectivas y avances. (Ortega, trad), México DF. Alfa y Omega
- Galicia, et al. (2012). La importancia del clima organizacional en la productividad de las
- García Solarte, M. (2009). Clima organizacional y su diagnóstico: una aproximación conceptual. *Cuadernos de Administración (Universidad del Valle)*, (42), 43-65.

- González, E. Y., et al. (2021). *Proyecto para el mejoramiento del clima Organizacional de la empresa Verdeya para aumentar el rendimiento en la productividad*. [Proyecto aplicado]. Repositorio Institucional UNAD. <https://repository.unad.edu.co/handle/10596/43743>
- Huamán, et al.(2021). Epistemología de las investigaciones cuantitativas y cualitativas.
- Katzenbach y Smith. (1993). The window of team: creating the high performance organization.
- López, J. (2018). Teorema central del límite, Universidad de Valladolid, recuperado de <https://economipedia.com/definiciones/teorema-central-del-limite.html>
- Martínez, F. (2014). Las relaciones interpersonales en una empresa, recuperado de https://www5.uva.es/estadmed/probvar/d_univar/d_univar6.htm
- Monje, C. (2011). Metodología de la investigación cuantitativa y cualitativa, recuperado de <https://www.uv.mx/rmipe/files/2017/02/Guia-didactica-metodologia-de-la-investigacion.pdf>
- Parra, S. (2020). Plan de mejora del clima organizacional del Banco Agrario de Colombia oficina la Plata Huila
- Pazmay, et al. (2018). Clima organizacional en industrias ecuatorianas del calzado. Recuperado de Cuadernos latinoamericanos de Administración.
- Pedrosa, R.(s/f). el clima organizacional, open AI knowledge, recuperado de
- Pérez, O. (2023). Los beneficios de un ambiente laboral positivo, blog people next de <https://blog.peoplenext.com/beneficios-de-un-ambiente-laboral-positivo>
- Pilligua, et al.(2019). El clima laboral como el factor clave en el rendimiento productivo de una empresa . estudio caso: Hardepex Cía. Ltda. Cuadernos latinoamericanos de administración vol. 15, Universidad del Bosque, Lima.
- Quintero, et al. (2022). Análisis del impacto del clima organizacional en las empresas comercializadoras del sector calzado de Bucaramanga, Tesis de grado, Universidad tecnológica de Santander, Bucaramanga.

Sampieri, et al. (2003). Metodología de la investigación, México DF, editorial Mc GrawHill

Sousa, et al. (2007). Diseño de investigación cuantitativa, Scielo de

<https://www.scielo.br/j/rlae/a/7zMf8XypC67vGPrXVrVFGdx/?format=pdf&lang=es#:~:text=Investigaci%C3%B3n%20cuantitativa%20involucra%20el%20an%C3%A1lisis,el%20an%C3%A1lisis%20de%20las%20palabras.>

Tamaño de la muestra. (2009). Recuperado de <https://explorable.com/es/tamano-de-la-muestra>

Torres, R. (2018). Motivación laboral: ¿Por qué un equipo de desmotiva? Causas y consecuencias, Foco consultores de <https://fococonsultores.es>

Uparela, J.E. (2020). El clima organizacional como eje de la productividad, LinkedIn de

<https://es.linkedin.com/pulse/el-clima-organizacional-como-eje-de-productividad-uparela-angel>

Velásquez, A. (2024). Como elaborar un plan para la participación de empleados, question pro de

<https://questionpro.com>

Vicente, E. (2021). Ocho pasos para mejorar el clima organizacional de tu empresa. Recuperado de

<http://revistaendalia.com>

9. Anexos

Instrumento de recolección de datos e información.

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN				
Proyecto	CLIMA ORGANIZACIONAL EN LOS LOCALES COMERCIALES UBICADOS EN LA GALERÍA DEL MUNICIPIO DE LA PLATA-HUILA			
Objetivo	Identificar el estado actual del clima organizacional de quienes laboran en los locales comerciales que se encuentran ubicados en la galería del municipio de La Plata-Huila.			
Categoría	SubCategoría	Criterio de análisis	Ítems	
El clima laboral como factor clave. CAPACIDAD PRODUCTIVA Y SUS FACTORES. INCIDENCIA EN EL MEJORAMIENTO Productividad. aspectos que benefician a la actividad económica organizacional en una pyme de telecomunicaciones en Florencia. Clima organizacional en Institutos de Investigaciones del Análisis del clima organizacional en las empresas del sector. Liderazgo organizacional como elemento clave para la Organización en Colombia: Un Estudio Cualitativo Influencia del liderazgo sobre el clima organizacional	Productividad	Percepción	Encontrar en un buen ambito laboral y de realaciones interpersonales.	¿Considera que las relaciones interpersonales en su ambito de trabajo son las adecuadas? ¿En que medida siente que se le trata de manera justa y equitativa en la empresa?
	Colaboración	Desarrollo de las relaciones interpersonales dentro de la organización para alcanzar sus objetivos.	¿Tiene la oportunidad de colaborar con otros miembros de la empresa? ¿Considera usted que su colaboración se tiene cuenta y valoran sus ideas dentro del equipo de trabajo?	
	Ganancia	Mejoras positivas que se presentan dentro de la organización, debido a la implementación de estrategias.	¿Considera usted que la empresa le ofrece oportunidades para contribuir con el éxito de la misma? ¿Cree usted que se implementan las debidas estrategias para alcanzar los objetivos de la organización?	
Clima organizacional	Responsabilidad	Obligación que tienen todos los miembros de la organización, de velar por un ambiente de trabajo positivo y productivo.	¿Se le brindan las herramientas y recursos necesarios para cumplir con sus obligaciones? ¿El ambiente de trabajo que se genera hace posible la productividad y eficacia del trabajo para la empresa?	
	Cooperación	Disposición y esfuerzo de todos los miembros de la organización para trabajar conjuntamente con el fin de alcanzar los objetivos establecidos.	¿Cree usted que la cooperación individual, en equipo y a nivel organizacional favorecen para un mejor desarrollo en el clima organizacional de la empresa? ¿Desde su punto de vista considera que al trabajar conjuntamente se pueden	
	Dependencia	Necesidad que tienen unos por otros miembros o personas que conforman la organización, para realizar su debido trabajo de forma efectiva.	¿Se siente dependiente de sus compañeros de trabajo para realizar su labores? ¿Está usted cómodo pidiendo ayuda cuando la necesita?	
Liderazgo	Interacción	Relación que existe entre empleados y empleador o subordinado, la cual es de suma importancia para el éxito de toda organización.	¿Cree usted que se debrian tomar medidas para un mejoramiento de la interacción o comunicación con aquellos miebros que conforman la empresa? ¿Existe la interacción laboral con los miembros de la organización?	
	Crecimiento	Enfocado en el desarrollo de la organización, por medio de la adquisición de conocimientos y capacidades con el fin de impulsar el éxito.	¿Cree usted que un buen clima organizacional favorece el crecimiento de la empresa? ¿ Considera usted que se encuentra capacitado para realizar las labores encomendadas por la empresa con el fin de obtener buenos resultados?	
	Comunicación	Relación que existe entre los miembros de una organización con el fin de intercambiar información, ideas, expresandolas de forma verbal o escrita.	¿Es fomentada la comunicación abierta y honesta entre los miembros de trabajo? ¿Se siente comodo al comunicarse con su empleador o lider sobre sus ideas, aportes, sugerencias o preocupaciones respecto a la empresa?	

Encuesta para recopilación de información para el análisis del clima organizacional en sitios de comercio de la galería del municipio de la Plata Huila	
Objetivos	Recopilar datos sobre el clima organizacional de la galería
	Conocer la opinión de los empleados en ciertos criterios
Población objetivo	Empleados de diferentes locales de comercio circundante en la galería del municipio de la Plata Huila
Método de muestreo	Muestreo probabilístico de elección representativa
Tamaño de la muestra	24 empleados del sector de calzado, ropa y cacharrería
	6 dueños de negocios del sector de calzado, ropa y cacharrería
Diseño del cuestionario	Diseño con preguntas cerradas
Modo de administración	Encuesta presencial

Esquema de categorización

Categoría	Subcategoría	Código a priori	Etiquetas
Clima organizacional	Comunicación	Trato respetuoso	Asertividad
		Comunicación no verbal	Claridad
	Relaciones interpersonales	Trato tolerante	Amabilidad
		Manejo de conflictos	Confiable
	Oportunidades de ascenso	Aprendizaje a través de la experiencia	Creatividad
			Liderazgo
	Participación	Se tiene en cuenta en la toma de decisiones	Capacitación
			Creatividad
	Trabajo en equipo	Relaciones empáticas	Compañerismo
			Colaboración
		Complemento de capacidades	Potencializar

Ejemplo de encuesta, evidencia fotográfica del trabajo en campo,

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
NIT. 891190084-2

ACREDITADA DE ALTA CALIDAD
Resolución 11233 / 2018 - MEN

ENCUESTA SOBRE EL CLIMA ORGANIZACIONAL EN LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DE LA GALERÍA DEL MUNICIPIO DE LA PLATA-HUILA.

Nombre Cesar Alexis Cruz Rincón

A continuación, encontrará una serie de preguntas el cual debe marcar con una X en la opción que considere adecuada.

1. Seleccione el rango de edad al cual pertenece
 Entre 17 a 22 años Entre 23 a 29 años Entre 30 a 35 años Más de 36 años

	Nunca	Casi nunca	Ocasionalmente	A menudo	Muy a menudo
2 ¿En qué medida siente que se le trata de manera justa y equitativa en la empresa?			X		
3 ¿Tiene la oportunidad de colaborar con otros miembros de la empresa?					X
4 ¿Se le brindan las herramientas y recursos necesarios para cumplir con sus obligaciones?				X	
5 ¿Se siente dependiente de sus compañeros de trabajo para realizar sus labores?		X			
6 ¿Está usted cómodo pidiendo ayuda cuando la necesita?					X
7 ¿Existe la interacción laboral con los miembros de la organización?					X
8 ¿Es fomentada la comunicación abierta y honesta entre los miembros de trabajo?					X

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
NIT. 891190084-2

ACREDITADA DE ALTA CALIDAD
Resolución 11233 / 2018 - MEN

	Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo
9 ¿Considera que las relaciones interpersonales en su ámbito de trabajo son las adecuadas?					X
10 ¿Considera usted que su colaboración se tiene en cuenta y valoran sus ideas dentro del equipo de trabajo?				X	
11 ¿Considera usted que la empresa le ofrece oportunidades para contribuir con el éxito de la misma?				X	
12 ¿ Cree usted que se implementan las debidas estrategias para alcanzar los objetivos de la organización?				X	
13 ¿ El ambiente de trabajo que se genera hace posible la productividad y eficacia del trabajo para la empresa?				X	
14 ¿ Cree usted que la cooperación individual, en equipo y a nivel organizacional favorecen para un mejor desarrollo en el clima organizacional de la empresa?				X	
15 ¿Desde su punto de vista considera que al trabajar conjuntamente se pueden alcanzar los objetivos establecidos?					X
16 ¿ Cree usted que se deberían tomar medidas para un mejoramiento de la interacción o comunicación con aquellos miembros que conforman la empresa?				X	
17 ¿ Cree usted que un buen clima organizacional favorece el crecimiento de la empresa?					X
18 ¿ Considera usted que se encuentra capacitado para realizar las labores encomendadas por la empresa con el fin de obtener buenos resultados?				X	
19 ¿ Se siente cómodo al comunicarse con su empleador o líder sobre sus ideas, aportes, sugerencias o preocupaciones respecto a la empresa?				X	

